

Układ z pompami zębatymi do konwersji energii cieplnej na kinetyczną

Autor: Paweł Biadun

Opis działania:

Rys. 1

1. **Moduł dostawczy:** Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym wtłacza czynnik roboczy do komory przemiany. Czynnikiem roboczym może być gaz (np. powietrze) lub ciecz (np. woda z dodatkami smarującymi w układach zasilanych zewnętrznym źródłem ciepła).
2. **Komora przemiany:** Wewnątrz komory następuje gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia czynnika. Może to zachodzić poprzez spalanie paliwa wewnątrz komory lub poprzez dostarczenie energii cieplnej z zewnątrz (np. wymiennik ciepła, wężownica, promieniowanie słoneczne).
3. **Moduł odbiorczy:** Czynnik pod wysokim ciśnieniem napędza pompę zębatą (lub zespół pomp), wprawiając ją w ruch obrotowy.
4. **Sprzężenie i odbiór mocy:** Moduł odbiorczy przekazuje wyprodukowaną energię kinetyczną do odbiornika końcowego (np. koła pojazdu, prądnica). Część energii, poprzez odpowiednio dobrany układ przełożeń, jest przekazywana z powrotem do modułu dostawczego, co zamyka cykl pracy urządzenia.

Spostrzeżenia i warianty konstrukcyjne

1. **Uniwersalność źródła energii:** Komora przemiany może pełnić rolę wymiennika ciepła. Przykładowo, w formie wężownicy umieszczonej w układzie wydechowym silnika spalinowego, system służy do rekuperacji energii odpadowej (WHR - Waste Heat Recovery). Wykorzystanie paneli słonecznych pozwala na stworzenie autonomicznego silnika solarnego.
2. **System kaskadowy (Wielostopniowy):** W celu optymalizacji sprawności i pełnej dekompresji czynnika, układ może wykorzystywać więcej niż jeden moduł odbiorczy lub dostawcze ustawiony szeregowo lub równolegle

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DO DOMENY PUBLICZNEJ (Prior Art Declaration)

Ja, **Paweł Biadun**, jako autor powyższej koncepcji technicznej, niniejszym nieodpłatnie i bezpowrotnie przekazuję całą dokumentację oraz opisaną ideę do **domeny publicznej (Public Domain)**.

Moim celem jest udostępnienie tej technologii jako powszechnego dobra, aby każdy mógł z niej swobodnie korzystać, rozwijać ją i wdrażać w celu poprawy efektywności energetycznej. Poprzez niniejszą publikację pragnę zapewnić, że opisane rozwiązania pozostaną trwale dostępne dla całej społeczności konstruktorów i inżynierów. Zrzekam się wszelkich autorskich praw majątkowych oraz praw do uzyskania ochrony patentowej na rzecz wspólnego dobra i swobodnego rozwoju techniki.

Kontakt z autorem: Paweł Biadun E-mail: pawelbiadun2@wp.pl *Dokumentacja techniczna udostępniona publicznie w celu ustanowienia stanu techniki.*